

Resumen ejecutivo

RESUMEN DE POLÍTICAS

Restaurar la noche: una agenda de políticas para la mitigación de la contaminación lumínica

La oscuridad natural y los cielos oscuros han moldeado durante mucho tiempo los ecosistemas y la civilización humana, guiando los ritmos biológicos e inspirando la cultura, la ciencia y el sentido de conexión con el cosmos. Sin embargo, el uso generalizado de la luz artificial nocturna (ALAN), especialmente cuando se emplea de forma excesiva o con una gestión inadecuada, ha alterado estos procesos naturales, convirtiendo la contaminación lumínica en una de las formas de degradación ambiental que crecen con mayor rapidez.

MENSAJES CLAVE

- Aproximadamente el **30 %** de los **vertebrados** y más del **60 %** de los **invertebrados** son **nocturnos**.
- Si bien se **reconoce** el **papel beneficioso e importante de la luz artificial nocturna (ALAN)** para proporcionar confort, bienestar y seguridad a las personas, su **uso debe equilibrarse cuidadosamente para atender tanto las necesidades humanas como las de la naturaleza**.
- La ALAN genera **contaminación lumínica cuando las personas, otros organismos o el ambiente se ven expuestos a iluminación no deseada o innecesaria**. La ALAN debe utilizarse y gestionarse dentro de límites ecológicamente apropiados.
- En los últimos **200 años**, la ALAN ha **aumentado miles de veces, y actualmente el 80% de la población mundial y de la biodiversidad vive bajo cielos contaminados por esta iluminación**.
- La **contaminación lumínica** conlleva importantes **amenazas ambientales**, al **afectar a la biodiversidad** mediante la alteración de procesos y comportamientos vitales.
- A nivel global, la **contaminación lumínica genera una pérdida estimada de 3,4 billones de dólares estadounidenses** al año en valor de servicios ecosistémicos.
- Al igual que otras formas de contaminación, la **contaminación lumínica debería integrarse en los marcos de protección ambiental**, incorporando mediciones y monitoreos continuos que fortalezcan los esfuerzos de conservación de la naturaleza.
- Para alinearse con la agenda internacional y con el **reciente desarrollo regulatorio global**, es **urgente impulsar acciones que reduzcan la contaminación lumínica y establecer un marco normativo nacional coherente y coordinado**.

A pesar del creciente cuerpo de evidencia científica sobre los efectos perjudiciales de la luz artificial nocturna (ALAN), **la contaminación lumínica sigue estando en gran medida ausente de la agenda política**. Existe una necesidad **urgente de integrarla en el marco más amplio de protección ambiental**. Reconocer la oscuridad natural como un componente esencial del medio ambiente es fundamental para reforzar los esfuerzos generales de conservación.

Se necesita un enfoque holístico de la luz artificial nocturna (ALAN), que valore tanto la oscuridad natural como una iluminación adecuada, situando a la naturaleza en el centro de la planificación, al igual que se hace con otros factores de presión ambiental. A la luz de los recientes avances internacionales y de los crecientes compromisos entre los Estados nacionales, **los gobiernos nacionales deberían armonizar sus esfuerzos regulatorios**, facilitando que la UE establezca un marco para abordar la contaminación lumínica y cerrar las lagunas normativas existentes.

A diferencia de otras formas de contaminación, la contaminación lumínica es relativamente fácil de abordar mediante medidas de mitigación sencillas, que permiten garantizar una iluminación nocturna adecuada, necesaria y con un propósito definido, dentro de límites ecológicamente apropiados.

RECOMENDACIONES CLAVE

1. Reconocer la contaminación lumínica como una forma de contaminación ambiental

que **afecta al medio ambiente**, a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos, e **incluirla explícitamente en el marco normativo ambiental**.

2. Reconocer la noche como una parte integral de la naturaleza

necesario para su funcionamiento saludable.

3. Definir límites ecológicamente apropiados

y establecer **parámetros máximos permisibles para** la luz artificial nocturna (ALAN), garantizando su aplicación intencional y consciente, en **equilibrio entre las necesidades humanas y las ambientales**.

4. Establecer metas ambiciosas de reducción de la contaminación lumínica

incluyéndolas **en la Estrategia Nacional de Biodiversidad**, en el Plan de Acción de Cero Contaminación y **en las políticas pertinentes** para promover el logro de los objetivos ambientales.

5. Desarrollar un marco regulatorio coherente

alinearse con los recientes avances normativos internacionales y nacionales mediante la **adopción de medidas para reducir la contaminación lumínica**.

6. Exigir la monitorización y la evaluación de la contaminación lumínica

para evaluar la magnitud, el crecimiento y los impactos de la contaminación lumínica en el país.

7. Garantizar datos abiertos y transparencia

sobre las fuentes de **luz artificial nocturna (ALAN) y los niveles de contaminación lumínica**, fomentando un intercambio libre de información.

8. Apoyar la educación y la investigación

brindando **apoyo a la educación** en iluminación, diseño de iluminación y contaminación lumínica.

9. Impulsar e iniciar campañas de sensibilización

sobre la contaminación lumínica y sus impactos, y promover la participación interdisciplinaria.

10. Promover la cooperación internacional

y **la acción coordinada para abordar la contaminación lumínica** como un problema ambiental transfronterizo.

Para obtener más información, consulte [el Resumen de Política sobre la Contaminación Lumínica](#). Este resumen de políticas (D4.1) se crea en el marco del proyecto [PLAN-B de Horizon Europe](#) (acuerdo de subvención N° 101135308), en colaboración con su proyecto hermano [AquaPLAN](#) (acuerdo de subvención N° 101135471). **Este resumen proporciona directrices estratégicas para que la Unión Europea avance en el abordaje de la contaminación lumínica**, reconociendo sus impactos ambientales adversos, coordinando esfuerzos y ofreciendo un marco para la acción nacional conjunta, así como promoviendo la regulación y gestión de la iluminación artificial nocturna (ALAN, del inglés Artificial Light at Night) basada en evidencia científica.

Cita recomendada

Yakushina, Y., Klenke, R., Fletcher, D., Jones, L., Nascimento, A. T. A., Teixeira, C. P., Goulart, V. D. L. R., Maggi, E., Hoelker, F., Barnett, C., Tysiac, P., Sanchez de Miguel, A., Sheriff, G., Lomas, M. J., Van Hoorick, G., & Wood, M.D. (2025). Restoring the night: A policy agenda for light pollution mitigation in Europe. Policy brief written by the PLAN-B project (Horizon Europe No. 101135308) and the AquaPLAN project (Horizon Europe No. 101135471). Traducido al español por Florencia Reichmann & Daniel Lisbona. [Zenodo](#).

Agradecimientos

A DarkSky International por su activa colaboración en el desarrollo de la campaña de políticas en Europa, así como a todas las personas y organizaciones que apoyaron la campaña europea para reducir la contaminación lumínica. A los miembros del comité asesor del proyecto PLAN-B por su asesoramiento y apoyo en la redacción del documento.

Traducido por:

Florencia Reichmann (Departamento de Ecología y Gestión Ambiental, Centro Universitario Regional del Este (CURE), Universidad de la República, Maldonado, Uruguay) & Daniel Lisbona (Ibercivis).

Para más información sobre el contenido del resumen de políticas, contactar a [Yana Yakushina](mailto:yana.yakushina@ugent.be) (yana.yakushina@ugent.be) y [Mike Wood](mailto:m.d.wood@salford.ac.uk) (m.d.wood@salford.ac.uk).

Imágenes de portada y contraportada © [Daniel Lisbona](#)

Layout: Yana Yakushina

<https://plan-b-project.eu/>

[@plan-b-project-eu](#)

[@Plan-bProject](#)

[PLAN-B's newsletter](#)